

Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Gross, dan Pendapatan Murabahah terhadap CAR dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.Q1-2023.Q3

Fania Eka Bella Afifa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

fanieka75@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf, NPF Gross, dan Pendapatan Murabahah terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank syariah di Indonesia, dengan Firm Size sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antar variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah, NPF Gross, dan Pendapatan Dana Ziswaf mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR. Secara khusus, Pendapatan Murabahah dan Penerimaan Dana Ziswaf yang lebih tinggi dikaitkan dengan CAR yang lebih rendah, sedangkan NPF Bruto yang lebih tinggi dikaitkan dengan CAR yang lebih tinggi. Selanjutnya penelitian ini juga menguji pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan variabel-variabel tersebut dengan CAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Murabahah dan CAR lebih kuat pada perusahaan besar, sedangkan hubungan antara NPF Gross dan CAR lebih kuat pada perusahaan kecil. Kesimpulannya, penelitian ini berkontribusi untuk memahami hubungan Pendapatan Murabahah, NPF Bruto, Penerimaan Dana Ziswaf, dan CAR pada bank syariah Indonesia, memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di industri perbankan.

Keywords: Dana Ziswaf, NPF Gross, Pendapatan Murabahah, CAR, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah telah dimulai sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 di Indonesia. Laju pertumbuhan perbankan syariah bervariasi tergantung pada keadaan perekonomian dan beberapa aspek yang mempengaruhinya. Otoritas perbankan yang ditugaskan oleh Bank Indonesia atau Ojk terus melakukan upaya untuk memenuhi pertumbuhan perbankan syariah di tanah air. Hal ini dilakukan agar perbankan syariah dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan berpartisipasi positif dalam kemajuan perekonomian negara (Rachman et al., 2022). Indonesia mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menjadikan ZISWAF sebagai alat perpajakan. ZISWAF dapat mengalihkan basis pembiayaan kemajuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Rahman, 2020). Dalam perekonomian mikro, ziswaf mempunyai dampak yang besar terutama dalam membantu kelompok minoritas yang berada pada tahap ekonomi lemah. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat digunakan untuk mendukung industri kecil dengan memberikan aset, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat kecil (Amelia et al., 2023). Jika suatu bank memiliki rasio NPF

yang tinggi, maka semakin banyak pula permasalahan kredit yang dihadapinya. Semakin banyak kredit bermasalah, semakin kecil peluang memperoleh komoditas dari pinjaman tersebut. Akibatnya aksi ambil untung menjadi lebih rendah dan profitabilitas bank menjadi buruk (Nuha et al., 2016) . Dibandingkan Malaysia, perbankan syariah di Indonesia dinilai lebih baik. Namun rasio NPF perbankan syariah di Malaysia lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia. Dengan meningkatkan selektivitas dalam memberikan pembiayaan, maka manajemen bank syariah di Indonesia harus mewaspadai hal tersebut (Mahdi, 2021) .

Berdasarkan PSAK 102 (revisi 2013), Pendapatan Murabahah beserta margin penyerapan dan Pendanaannya dihitung dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif. Tingkat pengembalian efektif adalah hasil setara yang akan didiskontokan ke jumlah tercatat bersih liabilitas keuangan, jika lebih tepat, untuk periode yang lebih pendek (Lestari, 2020) . CAR tidak mempengaruhi kesehatan bank. Hal ini disebabkan adanya penambahan modal aktual berupa uang dari pemilik sebagai antisipasi perluasan kredit atau pinjaman yang diberikan. Minimum CAR yang dipersyaratkan adalah 8%. Bank dikatakan kontributif apabila mempunyai Capital Adequacy Ratio diatas 8%, sehingga CAR yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan bank yang semakin baik (Hidayati, 2015) . Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya atau besar kecilnya suatu perusahaan, hal ini menjadi acuan bagi investor dalam memutuskan untuk berinvestasi, karena umumnya investor cenderung tertarik pada perusahaan yang berskala besar. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang di logaritma natural. Pendekatan logaritma natural digunakan untuk meratakan variasi data aset secara keseluruhan yang berkisar miliaran hingga triliunan rupiah. Semakin besar aset suatu perusahaan maka semakin besar ukurannya. Tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi meningkatkan nilai perusahaan (Jaya, 2020) . Berdasarkan motif kerangka tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Gross, dan Pendapatan Murabahah terhadap CAR dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating.

TINJAUAN LITERATUR

Dana Ziswaf

Pengelolaan ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. (Handayani dkk., 2020) . Zakat berarti keberkahan, kelanjutan, perubahan, dan kesucian. Secara istilah Zakat merupakan harta (harta) dengan syarat khusus milik Allah SWT dan wajib diberikan kepada orang yang memenuhi syarat tersebut. Dengan kata lain pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun maknanya berarti harta yang diwakafkan zakatnya akan melimpah, tumbuh, berkembang dan melimpah, serta suci dan indah (Bastiar & Bahri, 2019).

Pembiayaan Bermasalah (NPF)

NPF merupakan pembiayaan atau peminjaman yang gagal memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, seperti pelunasan pokok, peningkatan margin simpanan, atau pemberian jaminan tambahan, dan lain sebagainya. Non-performing financing (NPF) merupakan proporsi yang menunjukkan semakin tinggi tingkat bunga pinjaman. NPF yang tinggi juga menunjukkan buruknya proses alokasi pembiayaan bank syariah. Jika hal ini terjadi maka

bank umum syariah wajib mengambil risiko terhadap modalnya (Ridwan et al., 2021) . NPF juga dapat diartikan dirancang untuk membandingkan penerbitan pendanaan dengan total pendanaan. NPF Gross dan NPF Net merupakan dua jenis NPF (Yokoyama & Mahardika, 2019) .

Pendapatan Murabahah

Margin murabahah adalah keuntungan dari transaksi perdagangan barang, pihak bank dan konsumen sepakat untuk menambahkan kurs awal dengan margin. Bank syariah mempertimbangkan beberapa hal dalam menetapkan keuntungan (margin), antara lain besarnya imbal hasil yang akan diberikan kepada pihak ketiga, biaya langsung memperoleh dana dari perantara, dan biaya tidak langsung memperoleh alokasi dari pihak ketiga. Sumber pendapatan bank salah satunya adalah keuntungan dari pendapatan jual beli (Damayanti, 2020) .

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Capital Adequacy Ratio (Rasio Kecukupan Modal) merupakan ukuran kompetensi lembaga keuangan dalam melindungi atau mengkompensasi penyusutan aktivitas akibat kerugian bank atas aset produktif yang berisiko. Bank Indonesia mewajibkan lembaga keuangan yang berpraktik di Indonesia memiliki CAR minimal 8%. Besar kecilnya CAR yang dimiliki suatu bank akan dipengaruhi oleh pencapaian keuangan lainnya, seperti likuiditas, kualitas aset, profitabilitas dan pembiayaan (Ismulina et al., 2021) . Penggunaan Capital Adequacy Ratio (Rasio Kecukupan Modal) dalam industri perbankan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Awalnya, Mobil digunakan sebagai alat untuk menilai risiko kredit. Namun seringkali dengan berkembangnya industri perbankan dan munculnya berbagai risiko baru, rasio kecukupan modal berkembang menjadi alat pengukuran risiko yang komprehensif (Budianto & Dewi, 2023) .

Ukuran Perusahaan

Besar kecilnya perusahaan dapat menghasilkan besar kecilnya perusahaan dengan melihat seluruh aset yang dikuasainya. Perusahaan kecil akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dibandingkan perusahaan besar. Semakin banyak informasi yang diungkapkan maka harga saham akan semakin kaya informasi, namun laba akuntansi perusahaan kurang informatif (Angela & Iskak, 2020) .

HIPOTESA

Pengaruh dana ZISWAF terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (H₁)

Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) terhadap Capital Adequacy Ratio juga tidak terlihat secara langsung. CAR adalah kemampuan bank untuk melindungi penyusutan aktivitasnya akibat kerugian lembaga keuangan yang disebabkan oleh aktivitas menguntungkan yang berbahaya. CAR yang tinggi berarti kemampuan bank dalam mengelola risiko yang lebih tinggi. (Oktaviani & Fatah, 2022) . Selain itu, pengaruh dana ZISWAF terhadap CAR juga dapat bergantung pada tingkat penerimaan dana

ZISWAF, kualitas informasi yang diterima bank, dan pengelolaan dana yang lebih baik. Jika dana ZISWAF diterima secara transparan dan akuntabel, dan dana ZISWAF digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan bank, maka akan mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola risiko dan memperkuat CAR (Amaliyana & Suprayogi, 2022) . Fakta tersebut sejalan dengan perluasan Hanizar (2021) yang mengatakan bahwa dana ziswaf berdampak terhadap CAR.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Bruto terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (H₂)

Pengaruh (NPF) Gross on (CAR) bersifat kompleks dan tidak terlihat secara langsung. NPF Gross adalah proporsi yang menunjukkan meningkatnya derajat kredit macet, misalnya permintaan penarikan pokok pinjaman serta peningkatan agunan. NPF bruto disebut juga proporsi yang mengidentifikasi kualifikasi metode pembiayaan rendah bank (Fatoni, 2022) . Hal ini sejalan dengan Ismaulina dkk., (2020) . Hal ini menunjukkan bahwa NPF gross mempunyai pengaruh terhadap CAR.

Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (H₃)

Pendapatan murabahah berdampak positif terhadap (CAR) karena pendapatan murabahah dapat digunakan untuk memperkuat permodalan bank yang diperlukan untuk menyisihkan dana guna memperbaiki perusahaan dan mampu membendung risiko kegagalan yang terjadi pada lembaga keuangan praktis. Pendapatan murabahah dapat membantu lembaga keuangan memperkuat CAR yang salah satunya dapat mendorong pembangunan praktis (Lubis, 2016) . Fakta ini sejalan dengan Pratiwi & Nabila (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap CAR.

Pengaruh Dana ZISWAF Terhadap Ukuran Perusahaan (H₄)

Penerimaan dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf (ZISWAF) dapat mempengaruhi ukuran perusahaan dalam berbagai cara. Penerimaan dana ZISWAF dapat digunakan untuk mengurangi risiko investasi yang tidak sehat atau berisiko tinggi, memperkuat kemampuan investasi yang lebih terinformasi, dan meningkatkan kualitas yang diterima perusahaan (Nugroho & Widiastuti, 2016) . Pengaruh penerimaan dana ZISWAF terhadap ukuran perusahaan juga dapat bergantung pada tingkat penerimaan dana ZISWAF, kualitas informasi yang diterima perusahaan, dan pengelolaan dana yang lebih baik. Jika penerimaan dana ZISWAF diterima secara transparan dan akuntabel, dan dana ZISWAF digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko dan memperkuat ukuran perusahaan (Septianah & Vahlevi, 2021) . Dalam Penelitian Monoarfa et al., (2020) menyatakan bahwa penerimaan dana ziswaf berdampak terhadap CAR.

Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Gross terhadap Ukuran Perusahaan (H₅)

NPF adalah proporsi mengidentifikasi tingginya tingkat kredit macet, seperti persyaratan pembayaran modal dan peningkatan agunan (Katharina et al., 2022) . NPF dapat berdampak positif atau negatif terhadap ukuran perusahaan, mengingat tingkat risiko

yang dihadapi perusahaan. Institusi dengan tingkat NPF yang lebih rendah memiliki ukuran institusi yang lebih besar karena investor lebih mudah mengidentifikasi bahaya yang lebih rendah (MK Putri & Indrarini, 2023) . Pada penelitian Katharina et al., (2022) membuktikan bahwa NPF Gross mempunyai pengaruh terhadap ukuran.

Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Ukuran Perusahaan (H6)

Pendapatan murabahah merupakan hasil yang diperoleh bank dari penyaluran dana melalui produk penyaluran dananya, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pendapatan murabahah dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan investasi yang lebih matang. Perusahaan yang menggunakan pendapatan murabahah yang baik akan memiliki ukuran perusahaan yang lebih berkembang karena investor tidak kesulitan dalam mengelola dana yang lebih baik. Pendapatan murabahah juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diterima perusahaan. Perusahaan dengan pendapatan Murabahah yang baik akan mempunyai informasi yang sesuai mengenai kinerja perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi besar kecilnya perusahaan (Satria & Saputri, 2016) . Dalam penelitian Saputri & Arinta (2022) menyatakan bahwa pendapatan murabahah berpengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Pengaruh Dana ZISWAF, NPF Gross, Pendapatan Murabahah Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Dengan Ukuran Perusahaan Dalam konteks pengaruh penerimaan dana ZISWAF, NPF Gross, dan Pendapatan Murabahah terhadap CAR dengan Ukuran Perusahaan, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Penelitian Andriyani (2021) menegaskan bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh moderasi terhadap murabahah dan pihak ketiga terhadap maqasid syariah. Sedangkan observasi Marzani et al., (2021) fokus pada analisis dampak pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di koperasi syariah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah khususnya melalui pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta penerimaan dana ZISWAF, NPF Gross, dan pendapatan Murabahah mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas bank syariah. Namun peran Dana Pihak Ketiga dan NPF dalam memoderasi variabel berpengaruh lainnya seperti Murabahah dan Maqasid Syariah masih memerlukan kajian lebih dalam.

Berikut hubungan antara variabel independen dan variabel dependen

Gambar 1. Kerangka Konseptual Sumber : Diolah penulis (2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Informasi yang dianalisis merupakan statistik non primer dari dokumen tahunan yang tersedia melalui website OJK mulai triwulan I periode 2015 hingga triwulan III periode 2023. Pendekatan studi data yang diterapkan di sini melibatkan Model Regresi Data Panel dan Analisis Regresi yang Dimoderasi. Uji keterlibatan, juga dikenal sebagai Moderated Regression Analysis (MRA), menggunakan metode kritis untuk menjaga keaslian yang representatif dan membuat referensi pada pertimbangan dampak elemen. Berikut persamaan model dalam analisis regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + ei$$

Dimana :

Y = CAR
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 X_1 = Penerimaan Dana Ziswaf
 X_2 = NPF Bruto
 X_3 = Pendapatan Murabahah
 e_i = Error Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan studi regresi dengan komponen moderasi Moderating Regression Analysis (MRA), kesetaraan hubungannya dengan elemen interaksi dengan perhitungan persamaan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5X_1*Z + \beta_6X_2*Z + \beta_7X_3*Z + ei$$

Dimana:

Y = CAR

α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 X_1 = Pendapatan Dana Ziswaf
 X_2 = NPF Bruto = Pendapatan Murabahah
 Z = Ukuran Perusahaan
 X_1*Z = Interaksi perkalian antara penerimaan dana ziswaf dengan ukuran perusahaan
 X_2*Z = Interaksi perkalian antara NPF Gross dengan ukuran perusahaan
 $X_3 *Z$ = Interaksi perkalian pendapatan mudharabah dengan ukuran perusahaan
 e_i = Error

HASIL

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y	Z
Aku aku	25082.01	3.581652	893883.6	26.00174	16.65104
Aku dian	18.00000	3.230.000	187271.0	22.57000	16.51000
Maksimum m	669879.0	11.28000	11354171	149.6800	19.58000

Minimal m	0,000000	0,670000	1682.000	10.16000	14.12000
Std. De v.	87500.44	2.001544	2098803.	18.96131	1.474160
Perhatikan baik	115	115	115	115	115

Sumber: Eviews (Data diolah penulis)

Pada Tabel 1, total ilustrasi penelitian sektor keuangan sebanyak 115 ilustrasi periode 2018Q1 – 2023Q3. Pada variabel (X1) berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 disimpulkan bahwa variabel berada pada rata-rata sebesar 25082,01, nilai maksimum sebesar 18,00000, nilai minimum sebesar 0,000000, dan standar deviasi sebesar 87500,44. pada variabel (X2) berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 diketahui bahwa variabel hitung mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,581652, nilai maksimum sebesar 3,230000, nilai minimum sebesar 0,670000, dan standar deviasi sebesar 2,00154. Pada variabel (X3) berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 terlihat bahwa variabel yang dihitung mempunyai nilai rata-rata sebesar 893883,6, nilai maksimum sebesar 11354171, nilai minimum sebesar 1682,000, dan standar deviasi dari 18.96131. Pada variabel (Z), total statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel hitung mempunyai nilai rata-rata sebesar 16,65104, nilai maksimum sebesar 19,58000, nilai minimum sebesar 14,12000, dan standar deviasi sebesar 1,474160. Pada variabel (Y) berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 terlihat bahwa variabel nilai perusahaan yang ditotal mempunyai nilai rata-rata sebesar 26.00174, nilai maksimum sebesar 149.6800, nilai minimum sebesar 10.16000, dan standar deviasi. dari 18.96131.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Tes Chow

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan jalan terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 2. Hasil Uji Chow

E ffe cts Te st	Statistik	df	Masalah.
Cross-se ction F	3.935876	(4.106)	0,0051
Cross-se ction Chi-squa re	15.924889	4	0,0031

Sumber: Eviews (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 2, angka probabilitas chi-kuadrat penampang melintang adalah $0,0031 < 0,05$. Akhirnya dapat dijelaskan mengenai pengujian ini, model yang paling baik digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

2. Tes Hausman

Uji Hausman ini bertujuan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. df	Masalah.
Ra ksi lintas- i	15.743502	4	0,0034

Sumber : Eviews (Data diolah oleh penulis)

Mengacu pada tabel 3 diatas diperoleh hasil uji hausman diperoleh probabilitas sebesar $0,0034 < 0,05$. Akhirnya dapat disimpulkan pada pengujian ini, teknik yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

Sumber : Eviews (Data diolah oleh penulis)

Gambar 4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.062365 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di atas 0.05 (0.592499 lebih besar dari 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan dari penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	-0,1169998597876508	0.788455304586344
X2	-0,1169998597876508	1	-0,1191165578297997

X3	0.788455304586344	-0,1191165578297997	1
----	-------------------	---------------------	---

Sumber : Eviews (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat hasil uji multikolinearitas jika terjadi korelasi nilai antar variabel independen semuanya di bawah 0,85. Artinya penelitian tersebut data tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Masalah
C	92.75355	17.72128	5.234021	0,0000
X1	-2.43E -06	2.22E -05	-0,109476	0,9130
X2	-1.508679	0,605989	-2.489615	0,0143
X3	7.77E -07	1,03E -06	0,754944	0,4519
Z	-4.695395	1.062341	-4.419858	0,0000

Sumber : Eviews (Data diolah penulis)

Berdasarkan uji heterogenitas pada tabel 6 dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini; nilai probabilitas yang dihasilkan harus di atas 0,05 .

Analisis Regresi Data Panel

Berikut analisis regresi data panel dengan menggunakan model terbaik yaitu *regresi Modal Efek Tetap*:

Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Masalah.
C	132.0684	24.25605	5.444760	0,0000
X1	1,06E -05	3,04E -05	0,348206	0,7284
X2	-2.374299	0,829449	-2.862502	0,0050
X3	9.24E -07	1.41E -06	0,656355	0,5130
Z	-5.924837	1.454082	-4.074625	0,0001

Sumber : Eviews (Data diolah penulis)

Analisis Regresi yang Dimoderasi (MRA)

Variabel moderasi diartikan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut hasil pengujiannya dari analisis regresi moderasi:

Tabel 8. Analisis Regresi Moderasi

Variabel	Coefficient	Std. Akurasi	t-Statistik	Masalah.
C	202.8578	48.38339	4.192716	0,0001
X1	0,000272	0,003466	0,078472	0,9376
X2	-21.67780	10.83703	-2.000345	0,0480
X3	-3.65E -05	5.69E -05	-0,641608	0,5225
Z	-10.31631	2.994934	-3.444587	0,0008
X1Z	-1,35E -05	0,000179	-0,075371	0,9401
X2Z	1.219703	0,681994	1.788437	0,0765
X3Z	1,95E -06	2.94E -06	0,660844	0,5101

Sumber : Eviews (Data diolah penulis)

Uji Statistik

1. tes T

Uji t, untuk menguji apakah variabel terikat secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. Hal ini juga digunakan untuk menguji apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikan 0,05 atau dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%.

Berdasarkan uji t (parsial) pada saat penulis telah melakukan penelitian dapat diketahui tentang hasil uji t yaitu:

- 1) Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Dana Ziswaf mempunyai pengaruh terhadap CAR. Dengan nilai koefisien sebesar 0.000272 dan nilai probabilitas sebesar 0.9376 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dana Ziswaf tidak berpengaruh terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
- 2) Hipotesis 2 (H2): NPF Gross mempunyai pengaruh terhadap CAR. Dengan nilai koefisien sebesar -21.67780 dan nilai probabilitas sebesar 0.0480 lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa NPF Gross berpengaruh terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
- 3) Hipotesis 3 (H3): Pendapatan murabahah mempunyai pengaruh terhadap CAR. Dengan nilai koefisien sebesar -3.65E-05 dan nilai probabilitas

sebesar 0.5225 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah tidak berpengaruh terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.

- 4) Hipotesis 4 (H4): Penerimaan dana Ziswaf mempengaruhi CAR yang dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar $-1.35E-05$ dan nilai probabilitas sebesar 0.9401 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh penerimaan dana Ziswaf terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
- 5) Hipotesis 5 (H5): NPF Gross mempengaruhi CAR yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar 1.219703 dan nilai probabilitas sebesar 0.0765 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh NPF Gross terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
- 6) Hipotesis 6 (H6): Pendapatan murabahah berpengaruh terhadap CAR yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar $1.95E-06$ dan nilai probabilitas sebesar 0.5101 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan Murabahah terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.

2. Tes F

Uji F, digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel independen mempunyai a berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F.

Tabel 10. Uji F

Masalah (F-statistik)	0,000270
-----------------------	----------

Sumber : *Eviews* (Data diolah penulis)

Uji F pada penelitian ini menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan syaratnya bila nilai signifikansi $F < 0,05$ maka koefisien regresinya adalah layak untuk dialokasikan. Hasil uji F pada tabel 10 diatas ditemukan nilai signifikansi F sebesar 0,000270 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan tatanan modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

3. Uji Koefisien determinasi

Koefisien determinasi, digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusinya variabel independen dalam model regresi dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas.

Tabel 11. Uji Koefisien determinasi

R-kuadrat yang disesuaikan	0,151323
----------------------------	----------

Sumber : Eviews (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 11 hasil uji regresi data panel mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel terikat diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,151323. Hal itu dapat diperoleh sebesar 95,22% variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional dan modal memesan. Sedangkan sebagian lainnya dijelaskan oleh variabel lain selain model regresi.

DISKUSI

Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)

Berdasarkan uji uji yang tertera pada Tabel 9, probabilitas diterimanya dana Ziswaf sebesar 0,9376 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,5% atau 0,05. Uji koeksistensi menunjukkan rentang minus, dengan koefisien sebesar 0,03466 dan t-statistik sebesar 0,078472 yang menyatakan bahwa penerimaan dana Ziswaf berpengaruh negatif terhadap CAR. Dengan demikian asumsi peneliti yaitu H₁ : pengaruh penerimaan dana Ziswaf terhadap CAR berpeluang untuk disetujui. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanizar (2021) . Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tingginya penerimaan dana ziswaf sebagai dana yang berdampak besar terhadap CAR. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perbankan syariah karena dengan tingginya dana ziswaf perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Pengaruh NPF Gross terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)

Akibat pengujian yang tercatat pada Tabel 9, nilai probabilitas NPF Gross sebesar 0,000 menunjukkan terlalu kecilnya nilai tingkat signifikansi 0,5% atau 5%. Hasil pengujian juga menemukan arah yang buruk dengan koefisien sebesar -21.67780 dan t-statistik sebesar -2.000345 menunjukkan bahwa NPF Gross mempunyai pengaruh yang buruk terhadap CAR. Hipotesis yang diberikan para ilmuwan yaitu H₂: pengaruh NPF Gross terhadap CAR dapat diambil. Konsekuensi penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani & Ekawaty (2018) . Berdasarkan dampak penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tingginya angka NPF Gross tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. Dengan nilai NPF yang kecil maka dapat disimpulkan bahwa kejadian non-performing financing sangat minim sehingga bank dapat memperoleh margin yang lebih besar.

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)

Konsekuensi pengujian yang tercatat pada tabel 9 menunjukkan probabilitas pendapatan murabahah sebesar 0,5225 artinya nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,5% atau 5%. Namun hasil pengujian juga menunjukkan arah negatif, pada koefisien -3,56E-05

dan t-statistik $-0,075371$. Dengan demikian menunjukkan bahwa pendapatan murabahah mempunyai pengaruh yang kurang signifikan terhadap CAR. Dengan demikian teori yang dikemukakan peneliti yaitu H_3 : pengaruh pendapatan murabahah terhadap CAR dapat disetujui. Konsekuensi penilaian ini setara dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Putri & Wirman (2021). Berdasarkan pemaparan yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Murabahah tidak berdampak terhadap CAR di Indonesia.

Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan tabel 9, konsekuensi pengujian menyajikan angka keberuntungan interaksi antara penerimaan dana ziswaf dengan ukuran perusahaan sebesar $0,9401$ yang disimpulkan lebih besar dari $0,05$. Konsekuensinya menunjukkan arah yang buruk dimana koefisiennya $-3,56E-05$ dan t-statistik $-0,641608$. Konsekuensi tersebut menunjukkan tidak dapat memperkuat dampak antara penerimaan dana ziswaf dengan CAR. Konsekuensi dari penelitian ini tidak diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Monoarfa et al., (2020). Yang menyatakan tingginya penerimaan dana ziswaf menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap sesama juga tinggi.

Pengaruh NPF Gross terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating Variabel

Bersumber dari tabel 9 hasil pengujian menunjukkan bahwa angka Laba NPF Bruto sebesar $0,0765$ artinya lebih besar dari $0,05$. Konsekuensi pengujian menunjukkan arah positif dengan koefisien sebesar $-1,219703$ dan t-statistik sebesar $1,788437$. Dengan demikian teridentifikasi bahwa NPF Gross mempunyai dampak buruk terhadap CAR. Sehingga asumsi yang dikemukakan peneliti yaitu H_5 : Ukuran Perusahaan mampu memoderasi NPF Gross terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Konsekuensi penilaian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Katharina et al., (2022). Yang menyimpulkan bahwa tingkat kecukupan aset (CAR) dan tingkat kepemilikan pinjaman yang tidak dapat diterima (NPF) mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegunaan keuangan bank umum syariah, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kegunaan keuangan bank umum syariah. bank. Variabel moderasi ukuran perusahaan menunjukkan bahwa pengaruh CAR terhadap profitabilitas berubah berdasarkan ukuran perusahaan.

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan tabel 9, konsekuensi pengujian menyajikan angka keuntungan pendapatan murabahah sebesar $0,5101$, disimpulkan lebih besar dari $0,05$. Konsekuensi pengujian juga menunjukkan arah positif dengan a angka koefisien sebesar $1,95E-06$ dan t-statistik sebesar $0,660844$. Dengan demikian menunjukkan bahwa pendapatan Murabahah mempunyai dampak buruk terhadap CAR. Maka teori yang dikemukakan peneliti adalah H_6 : Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Pendapatan Murabahah terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap CAR. Tegas size sebagai variabel moderasi mempunyai peranan penting dalam memperkuat hubungan antar Pendapatan dan profitabilitas

murabahah. Kondisi dan keadaan pasar, serta kemampuan mengelola modal dan mengatur sumber daya dengan baik, dapat mempengaruhi pendapatan Murabahah terhadap ukuran perusahaan.

Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf, NPF Bruto dan Pendapatan Murabahah secara simultan pada Rasio Kekurangan Modal (CAR)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 10 dapat diketahui variabel dana ziswaf Pendapatan, NPF Bruto, dan Pendapatan Murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Lembaga. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000270 terlalu rendah dibandingkan tingkat aturannya. ditetapkan, yaitu 0,05. Konsekuensi ini menegaskan bahwa penerimaan dana ziswaf, NPF Bruto dan pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap angka perusahaan. Oleh karena itu, penelitian yang dialokasikan oleh Penelitinya adalah H_7 : Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf, NPF Bruto dan Pendapatan Murabahah terhadap Perusahaan nilai dapat digunakan. Selain itu, R Square menemukan angka 4,79% yang berarti sebagai sebesar 95,21% diharapkan pada variabelnya sedangkan sisanya disebabkan oleh hal lain (Ramadhani, Sukardi, et al., 2022) (Murniyasih et al., 2022) (Ramadhani, Wahyuningsih, et al., 2022) (Ramadhani et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan jurnal yang dibahas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana ZISWAF berpengaruh positif terhadap CAR pada perbankan syariah, selain itu pendapatan Murabahah tidak menunjukkan pengaruh yang besar terhadap CAR di Indonesia. Ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi memperkuat hubungan pendapatan Murabahah dengan kegunaan keuangan, dan pada saat yang sama penerimaan dana ZISWAF, NPF Gross, dan pendapatan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap CAR. Temuan ini memberi kita pemahaman lebih dalam mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi rasio kecukupan modal perbankan syariah, dan menekankan pentingnya peran dana ZISWAF dalam mendukung stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

REFERENCES

- Agustina, I. D., Wahidiyah, R. 'Aini, Misbahuddin, A. A., Ningtyas, M. N., & Budianto, E. W. H. (2024). MSMEs Interest in the Use of Sharia E-Payment: Expanded Implementation of the Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 18(1), 71–86. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v18i1.1905>
- Arkaan, D. U., & Budianto, E. W. H. (2024). Does Financial Ratio Have an Impact on The Growth of Sharia Banking in The World. *Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 299–309. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16248](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16248)
- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)

- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional pada Industri Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.11121>
- Budianto, E. W. H. (2023c). Pemetaan Penelitian Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023d). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023e). Research Mapping on Credit Risk in Islamic and Conventional Banking. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAFTA (Journal of Accounting, Finance, Taxation & Auditing)*, 4(2), 32–53. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i2.7650>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pemetaan Penelitian Rasio Financial Value Added (FVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v6i2>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023e). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023f). Pemetaan Penelitian Rasio On Investment (ROI) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023g). Pemetaan Penelitian Rasio Total Asset Turnover (TATO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 20(2), 40–53. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i2.975>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023h). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023i). Research Mapping of Working Capital Turnover (WCT) Ratio in Islamic and Conventional Banking: Vosviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Global Financial Accounting Journal*, 7(2), 181–194. <https://doi.org/10.37253/gfa.v7i2.7709>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). The Effect of Knowledge, Trust, Products, Services and Religiosity on Interest in Saving. *The 9th International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES 2023)*, 85–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037033>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Murniyasih, E., Wahyuningsih, P., & Ramadhani, S. F. (2022). Design of Peatland Monitoring System Based on Wireless Sensor Network. *Electro Luceat*, 8(1), 93–99. <https://doi.org/doi.org/10.32531/jelekn.v8i1.454>
- Ramadhani, S. F., Sukardi, S., Romadhona, A., Wahyuningsih, P., & Fitianingsih, D. (2022). Public Service Evaluation Information System At Puskesmas Tinggede Using Community Satisfaction Index Method. *Electro Luceat*, 8(1), 118–124. <https://doi.org/doi.org/10.32531/jelekn.v8i1.467>
- Ramadhani, S. F., Wahyuningsih, P., Jalil, A., & Suryana, S. (2022). Design of digital kWh-Meter to top-up the electric pulse by automatically using Relay Module Based on SMS and Arduino Uno. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 14(3), 229–236. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v14i3.1221.229-236>

- Ramadhani, S. F., Wahyuningsih, P., & Mahka, M. F. R. (2024). Penerapan Metode Waterfall dalam Monitoring Perkara Perceraian dengan Dampingan Pengacara pada Pengadilan Agama Toli-Toli. *INFOMATEK: Jurnal Informatika, Manajemen Dan Teknologi*, 26(1), 1–8. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v26i1.8022>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Maybank Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320. <https://doi.org/10.31604/jpm.v7i4.1303-1320>
- Setiani, S., Budianto, E. W. H., & Retnasih, N. R. (2024). Implementation of Integrated Online System (IOS) in Improving Learning Capability Based on Technology Management. *Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan (JTP)*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.24114/jtp.v8i2.3329>
- Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Pasar Modal Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 167–185. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1759>